

НЕКОТОРЫЕ НЕДОСТАТКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Абдусатаров Джалолиддин Шарафутдин угли

Магистр Ташкентского государственного юридического университета

Электронная почта: jaloliddinabdusatarov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11408026>

Аннотация: Регулирование цифровых активов в Республике Узбекистан стало одной из актуальных тем в современном экономическом контексте. Несмотря на усилия правительства по созданию законодательной базы и инфраструктуры для развития цифровых активов, наблюдаются определенные недостатки в этой области. Одним из основных недостатков является отсутствие четкой системы регулирования и контроля за использованием цифровых активов, что может привести к возникновению финансовых мошенничеств и других негативных последствий. Также отмечается нехватка механизмов защиты прав потребителей при использовании цифровых активов, что ограничивает доверие к этим инструментам. Для эффективного развития рынка цифровых активов в Узбекистане необходимо устранить указанные недостатки и создать прозрачные и надежные условия для участников этого рынка.

Ключевые слова: цифровой актив, криптовалюта, цифровые деньги, токен.

SOME SHORTCOMINGS OF THE REGULATION OF DIGITAL ASSETS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abdusatarov Jaloliddin Sharafutdin ugli

Master's degree student of Tashkent State Law University

E-mail: jaloliddinabdusatarov@gmail.com

Abstract: Regulation of digital assets in the Republic of Uzbekistan has become one of the hot topics in the modern economic context. Despite the government's efforts to create a legislative framework and infrastructure for the development of digital assets, there are certain shortcomings in this area. One of the main drawbacks is the lack of a clear system of regulation and control over the use of digital assets, which can lead to financial fraud and other negative consequences. There is also a lack of consumer protection mechanisms when using digital assets, which limits trust in these tools. For the effective development of the digital assets market in Uzbekistan, it is necessary to eliminate these shortcomings and create transparent and reliable conditions for participants in this market.

Keywords: digital asset, cryptocurrency, digital money, token.

ВВЕДЕНИЕ

Цифровые активы считаются собственностью, поскольку они позволяют своим владельцам фактически владеть, использовать, а затем распоряжаться ими для получения материальной выгоды. В правовом регулировании цифровых активов, прежде всего, необходимо устранить некоторые недостатки законодательства Республики Узбекистан. В связи с этим в нашем законодательстве есть ряд пробелов. В частности, уточнить и расширить в законодательство Республики Узбекистан термин «цифровые активы», ввести новую классификацию, разделяющую их на виртуальное имущество (имущественные права) и виртуальные личные неимущественные блага и права, связанные с имущественными правами. Кроме того, естественно, что некоторые вопросы, связанные с вопросами юрисдикции и применения законодательства,

возникают на практике при разрешении связанных с ними споров. В данной статье автор провел анализ, направленный на определение правового статуса цифрового актива в законодательстве Узбекистана, и выдвинул предложения, направленные на совершенствование национального законодательства.

ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ

В результате анализа действующего национального законодательства по регулированию цифровых активов было сделано несколько важных выводов. Прежде всего, было установлено, что комплексной и всеобъемлющей основы регулирования цифровых активов в нашей стране не существует. Это приводит к несоответствиям и пробелам в практике, создавая неопределенность как для бизнеса, так и для потребителей. Кроме того, было замечено, что существующая нормативно-правовая база «догоняет» технологии в сфере цифровых активов. Это приводит к задержке обновления правил для устранения возникающих рисков и проблем с цифровыми активами. Кроме того, были выявлены недостатки в механизмах правоприменения и контроля за соблюдением законодательства. В целом, эти результаты подчеркивают необходимость обновления и укрепления нашего национального законодательства для эффективного регулирования цифровых активов. Уточнение и расширение термина «цифровые активы» в законодательство Республики Узбекистан, введение новой классификации, разделяющей их на виртуальное имущество (имущественные права) и виртуальные личные неимущественные блага и права, связанные с имущественными правами, а также соответствующие изменения в их правового регулирования подчеркнута необходимость включения. Неспособность устранить эти недостатки может иметь пагубные последствия как для финансовой системы, так и для потребителей. Наконец, в Республике Узбекистан предлагается принять Закон Республики Узбекистан «О цифровых активах», соответствующее предложение научно и теоретически обосновано.

Понятие цифровых активов, их видов, их места как объекта гражданско-правовых отношений является новой областью, и их регулирование еще не получило полного теоретического обоснования. Кроме того, очень мало анализируется их торговля, их способность быть объектом в вопросах наследства, его порядок, а также конкретные аспекты связанных с ними споров.¹

Интернет становится местом, где многие юридические лица реализуют свои права и выполняют свои обязанности. В этих условиях увеличение количества виртуальной собственности – цифровых активов – становится общей тенденцией для мира Интернета. Однако в настоящее время в доктрине гражданского права четко не определены такие категории новой формы цифровой собственности, как «цифровой актив (криптоактив)», «цифровой финансовый актив». В связи с этим представляется актуальным изучение правовой природы такого явления, как «цифровые активы».

Понятие цифровых активов очень широкое. В мировой практике не существует универсального определения цифровых активов. Некоторые ученые считают, что оно включает в себя только криптовалюту и токены, другие утверждают, что это более

¹ Санникова, Лариса Владимировна, and Юлия Сергеевна Харитоновна. “Цифровые активы и технологии: некоторые правовые проблемы выработки понятийного аппарата.” Право и цифровая экономика 1 (2018): 25-30.

широкое понятие, включающее цифровые деньги и криптовалюту. На наш взгляд, второй подход в большей степени выражает понятие «цифровой актив». В целом, на наш взгляд, невозможно четко систематизировать цифровые активы в единую систему. Цифровые объекты можно классифицировать по разным признакам в зависимости от признаков, положенных в основу классификации. Само определение «цифровой валюты», точнее, в статье 95 Гражданского кодекса Республики Узбекистан «Виды имущества, считающегося валютными ценностями, и порядок заключения сделок в отношении них определяются законом». Права собственности на валютные активы защищаются на общих основаниях» считается фундаментальным основанием для оценки «цифровой валюты» как валютных активов. Акции являются необходимым атрибутом рыночного бизнеса. Они включены в перечень объектов как объекты гражданских прав, поскольку представляют собой особый вид объектов (ГК, ст. 81). Раньше обращение ценных бумаг в государственном хозяйстве было крайне скудным в силу необходимости, и счет между юридическими лицами состоял в основном из одного вида ценных бумаг – облигаций, предъявляемых депозитных книг и аккредитивов государственных трудовых сберегательных касс, выигрышных лотерейных билетов. - а в книгах можно использовать расчетный чек. С переходом к рыночной экономике расширилось обращение ценных бумаг, начал формироваться их рынок. Однако основное внимание уделялось так называемым «инвестиционным» ценным бумагам – акциям и облигациям частных коммерческих организаций. В продвинутой торговле существуют десятки видов ценных бумаг. Все это показывает, насколько важно четко определить категорию ценных бумаг и их правовое регулирование. Хотя виды ценных бумаг перечислены в части 3 статьи 96 Гражданского кодекса, их перечень является неполным и не закрытым. При этом указывается, что отнесение документов к категории ценных бумаг является привилегированным правом юридических документов. Поэтому новые формы ценных бумаг могут создаваться не по инициативе коммерческих банков или частных лиц, а только в порядке, установленном законом. Как мы видим, понятие цифрового актива связано с денежными требованиями и эмиссионными бумагами, а сам цифровой актив может быть связан с процессом обмена между участниками информационной системы. Информация об участниках доступна в реестре информационной системы, что позволяет идентифицировать лицо, имеющее обязательство. А цифровая валюта – это категория собственности, в которой нет лиц, имеющих обязательства.

В действующем законодательстве Узбекистана вопрос о том, какое законодательство применять в спорах, связанных с цифровыми активами, остается открытым. Стоит упомянуть проект нового Гражданского кодекса. Статья 446 проекта нового Кодекса предусматривает, что положения, предусмотренные пунктом Предпродажных правил Кодекса, применяются к реализации имущественных прав, в том числе цифровых прав. Кроме того, следует отметить, что правила купли-продажи применяются к цифровым правам только в том случае, если содержание или суть этих прав не указывает на иное. Сделки с цифровыми активами являются еще одним важным аспектом гражданско-

правовых отношений.² Как и физические активы, цифровые активы можно покупать и продавать между сторонами. В проекте нового Гражданского кодекса не просто так было принято утверждение о том, что правила продажи распространяются и на цифровые активы. Транзакции с цифровыми активами должны соответствовать законодательным требованиям, таким как согласие, проверка и договорные обязательства. Смарт-контракты, представляющие собой самоисполняющиеся контракты с условиями, записанными непосредственно в коде, представляют собой удобный инструмент для автоматизации и реализации передачи цифровых активов безопасным и прозрачным образом. Правовые рамки и правила, регулирующие цифровые активы, постоянно развиваются, чтобы адаптироваться к динамичному характеру цифровой экономики. Страны по всему миру приняли законы и руководящие принципы, регулирующие использование цифровых активов, особенно криптовалют, для защиты потребителей, предотвращения финансовых преступлений и обеспечения стабильности рынка. Соблюдение этих правил имеет важное значение для предотвращения юридических рисков и ответственности для частных лиц и предприятий, которые осуществляют операции с цифровыми активами. Кроме того, статья 166 проекта устанавливает важные правила, регулирующие криптовалюту, которая является одним из основных видов цифровых активов. По его словам, «Цифровые деньги (криптовалюта) – это совокупность обязательств и других прав, стоимость и владелец которых, содержание и условия которых определяются в соответствии с законом. Цифровые деньги (криптовалюта) являются объектом гражданских прав и находятся в свободном обращении, если иное не установлено законом. Если иное не установлено законом, свободное обращение, отчуждение или иное распоряжение цифровыми деньгами (криптовалютой) осуществляется только в информационной системе. Закон штата Вайоминг США SF0125 от 1 июля 2019 года определяет цифровой актив следующим образом: «Цифровой актив – это представление экономических и имущественных прав, хранящихся в машиночитаемом формате, включая потребительские активы, цифровые ценные бумаги и виртуальные валюты».³

В Постановлении Президента Республики Узбекистан «О мерах по развитию цифровой экономики и сферы оборота крипто-активов в Республике Узбекистан» (ПП-3832 от 03.07.2018) криптоактивы признаются имущественными будет такое, что ценность и владелец данных представляют собой сумму цифровых записей в распределенном реестре. Итак, можно сделать вывод, что право на цифровые активы в нашем законодательстве считается представлением экономических и имущественных прав. Положение «О порядке выпуска, регистрации выпуска и обращения крипто-активов резидентами Республики Узбекистан» содержит набор цифровых записей в распределенном реестре данных криптоактивов, стоимость которых определена как право собственности, что принадлежит владельцу.

Уголовный кодекс Республики Узбекистан также дает определение слову «криптоактив», в котором говорится, что криптоактив представляет собой «право

² Сарафанова, Дарья Дмитриевна. “Пробелы в правовом регулировании цифровых финансовых активов.” Вопросы российской юстиции 11 (2021): 274-280.

³ SF0125-Digital assets-existing law. URL: <https://www.wyoleg.gov/Legislation/2019/SF0125>

собственности, представляющее собой сумму цифровых записей в распределенном реестре информации, имеющее стоимость и владельца».

Как упоминалось выше, соответствующие нормы, связанные с цифровыми активами, в нашей стране конкретно не определены. С одной стороны, мы можем это правильно понять, осознав, что, поскольку цифровые активы представляют собой общее понятие, систематизировать эти взаимосвязи очень сложно и запутанно. Однако некоторые страны, в частности Россия и Казахстан, приняли законы, регулирующие отношения, возникающие из цифровых активов. В частности, Закон Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах и цифровой валюте» определяет правовые основы регулирования цифровых финансовых активов и цифровой валюты в России. Закон регулирует отношения, возникающие в процессе обращения, особенности деятельности оператора информационной системы эмитированных цифровых финансовых активов и оператора обмена цифровых финансовых активов. Согласно ему, рассматриваются «цифровые права, в том числе требования, связанные с деньгами, возможность осуществления прав по ценным бумагам, право на участие в капитале негосударственного акционерного общества, право требования передачи». Согласно этому закону эмиссионные ценные бумаги, их выпуск, регистрация и обращение будут возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в другие информационные системы. На основании вышеизложенного можно сказать, что под цифровыми активами в России в основном понимаются цифровые финансовые активы, в том числе криптовалюта, цифровые деньги, цифровая валюта. Закон предусматривает, что связанные с этим отношения должны решаться через суд, а также через “ADR”⁴.

Закон Республики Казахстан от 6 февраля 2023 года № 193-VII «О цифровых активах в Республике Казахстан» определяет правила и принципы регулирования общественных отношений в сфере цифровых активов. Согласно закону, электронная собственность – это собственность, созданная в цифровой форме, в том числе зарегистрированная и распределенная по технологии информационных платформ с использованием криптографии и средств компьютерных вычислений. Закон регулирует работу цифровой валюты, лицензирование цифровой валюты и работу бирж цифровых активов. Закон делит цифровые активы на две части: обеспеченные цифровые активы и необеспеченные цифровые активы. Обеспеченный цифровой актив – это цифровой актив, зарегистрированный на цифровой платформе для хранения и обмена поставленными на карту цифровыми активами. Он подтверждает права (имущественные права) на материальные средства, интеллектуальную собственность и иные активы, за исключением денег и ценных бумаг. Это может включать цифровой токен, который представляет собой право собственности на недвижимость, интеллектуальную собственность или другие реальные активы.⁵ Необеспеченный цифровой актив – это цифровой актив, получаемый в информационной системе в качестве вознаграждения за участие в поддержании консенсуса в блокчейне. Он не

⁴ Alternative dispute Resolution

⁵ О цифровых активах в Республике Казахстан, <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2300000193>.

представляет собой чьих-либо денежных обязательств и может торговаться в цифровом виде на бирже цифровых активов. Например, это могут быть криптовалюты, такие как Биткойн или Эфириум, которые используются для цифровых транзакций.⁶

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что большинство цифровых активов в изучаемых законах и законопроектах имеют диспозитивный характер, что позволяет расширить сферу правового регулирования с учетом того, что цифровые активы постоянно изменяются и модернизируются. Принимая во внимание тот факт, что невозможно четко систематизировать цифровые активы в единую систему, а цифровые объекты могут классифицироваться по разным основаниям в зависимости от признаков, считаем что в Республике Узбекистан надо принять закон «О цифровых активах».

References:

1. О цифровых активах в Республике Казахстан, <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2300000193>.
2. Цифровые финансовые активы – что это такое и как они работают <https://gazprombank.investments/blog/market/cifrovye-finansovye-aktivy/>.
3. SF0125-Digital assets-existing law. URL: <https://www.wyoleg.gov/Legislation/2019/SF0125>.
4. Санникова, Лариса Владимировна, and Юлия Сергеевна Харитонова. “Цифровые активы и технологии: некоторые правовые проблемы выработки понятийного аппарата.” Право и цифровая экономика 1 (2018): 25-30.
5. Сарафанова, Дарья Дмитриевна. “Пробелы в правовом регулировании цифровых финансовых активов.” Вопросы российской юстиции 11 (2021): 274-280.

⁶ Цифровые финансовые активы – что это такое и как они работают <https://gazprombank.investments/blog/market/cifrovye-finansovye-aktivy/>.